

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабиловна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчехра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Рахматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Jabborova Saodat Sattorovna

Turon Zarmed universiteti "Tarix" kafedrasi o'qituvchisi

Email: sattorovna1975@gmail.com

JAMIYAT MA'NAVIY SALOHİYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10279588>

ANNOTATSIYA

Maqolada muallif Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni, mamlakatni jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylantirish borasidagi fikrlarni bayon etadi, shuningdek Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi xalqimizni umumiy maqsadlar yo'lida birlashtirib turadigan yaxlit ma'naviy asos ekanligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: taraqqiyot strategiyasi, ma'naviy salohiyat, islohot, nigilizm, milliy g'oya, omillar, mafkura, ma'naviy meros

Жабборова Саодат Сатторовна

Преподаватель кафедры "История" Университета Турон Зармед

Email: sattorovna1975@gmail.com

ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА, ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье автор описывает роль реформ, реализованных в Новом Узбекистане, в общественном развитии, освещаются мысли о превращении страны во всесторонне благополучную и процветающую страну с сильным потенциалом и достойной репутацией на мировой арене, а также утверждается, что новая Стратегия развития Узбекистана представляет собой целостную моральную основу, объединяющую наш народ ради общих целей.

Ключевые слова: стратегия развития, духовный потенциал, реформа, нигилизм, национальная идея, факторы, идеология, духовное наследие.

Jabborova Saodat Sattorovna

Teacher of the "History" department of Turon Zarmed University

Email: sattorovna1975@gmail.com

FACTORS THAT ENDANGER SOCIETY'S SPIRITUAL COMPETENCE AND THEIR ANALYSIS

ANNOTATION

In the article, the author describes the role of the reforms implemented in New Uzbekistan in social development, highlights the thoughts of turning the country into a comprehensively prosperous and

prosperous country with strong potential and a worthy reputation on the world stage, and also argues that the new Development Strategy of Uzbekistan is a holistic moral foundation that unites our people for the sake of common goals.

Key words: development strategy, spiritual potential, reform, nihilism, national idea, factors, ideology, spiritual heritage

O'tmishga yuz tutgan XX asr oxiri va XXI boshida jahon mamlakatlari salohiyatiga xavf soladigan omillar ko'paya boshladi. Bu omillar bugungi kunda mamlakatlar rivojiga benihoya to'sqinlik qilayotgani ilmiy manbalarda muttasil ta'kidlab kelinadi.

Prezident Sh.Mirziyoev mamlakatlar siyosiy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarga e'tiborni qaratib, "Xalqaro maydonda,- deb yozadi u,- turli manfaatlar to'qnashuvi kuchayib borayotgani, jahon siyosati va iqtisodiyotida muammolar keskinlashayotgani, dunyoning umumiy manzarasini o'zgartirish tarafdorlari tobora ortib borayotgani hozirgi global dunyo taraqqiyotiga xos bo'lgan eng muhim xususiyatlar sifatida namoyon bo'lmoqda". "Umuman,-deya fikrini davom ettiradi mamlakatimiz rahbari,- bugungi kunda davlatlar va bevosita insonlarga ta'sir ko'rsatayotgan tahdidlarning eng keng tarqalgan turi – davlatlararo va davlatlarning ichki hayotidagi ziddiyatlar natijasida yuzaga kelgan tahdidlar bo'lib qolmoqda. Ular qaerda sodir bo'lmasin, qo'shni hududlar uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Ular beqarorlik va tahdidlarning yaqqol ko'rinishi bo'lmiş ekstremizm, terrorizm, ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishi, keragidan ortiqcha qurol-yarog'larning yig'ilishi va ularning nazoratsiz tarqalishi, inson huquqlari bu-zilishi, aholining ommaviy quvg'in qilinishi, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va noqonuniy migratsiyaning o'sishiga olib kelmoqda". Boshqacha aytganda, jahon siyosiy maydonidagi ziddiyatlar mamlakatlarning ham siyosiy, ham iqtisodiy salohiyatini tushirmoqda.

Mamlakatlarning ijtimoiy salohiyati ham jiddiy xavf ostida qolmoqda. Turmush tarzining unifikatsiyalashayotgani, barcha yurtlarda turli guruhlar va tabaqalar o'rtasidagi tengsizlikning keskinlashayotgani jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabatlar xarakterini tubdan o'zgartirayapti. Oila instituti inqirozi turli mamlakatlarda yolg'iz kishilar sonining oshib ketishiga, yolg'izlikning o'tkir ijtimoiy muammoga aylanishiga sabab bo'layapti. Bu omillar inson va ijtimoiy kapitalni rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.

Tashvishlanarli jihati shundaki, ushbu omillar O'zbekistondagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy turmushga, yurtning taraqqiyot sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, G.Bekmurodovanning ilmiy ishida iqtisodiy destruksiyalar O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishga xalal berayotgani, iste'mol bozoriga ta'sir ko'rsatayotgani, iqtisodiy taraqqiyot sur'atlarini jadallashtirishga to'sqinlik qilayotgani, milliy iqtisodiyotni mustaqil boshqarish imkoniyatlarini kamaytirayotgani ochib beriladi. Zamonaviy siyosiy destruksiyalar esa O'zbekiston tashqi siyosatini murakkab va muammoli aspekt bilan to'ldirmoqda, ko'pqirrali tashqi siyosat olib borish imkoniyatlarini cheklamoqda, xalqaro munosabatlarni milliy manfaatlar asosida tashkil etishga xalal bermoqda, O'zbekistondagi siyosiy sistemaning milliy xarakterini saqlashni murakkablashtirmoqda, mamlakatning xalqaro aloqalarni optimallashtirish borasidagi faoliyati samarasini tushirmoqda. Tadqiqotchi ijtimoiy destruktiv omillarning ham O'zbekistonga ta'siri kuchayayotganini qayd qiladi. "Jahonda milliylik yo'qolib borayotgan bir sharoitda,- deb yozadi u,- O'zbekistonda milliylikning zamonaviylik bilan unifikatsiyalashuvi sodir bo'lmoqda, ijtimoiy tengsizlik keskinlashayotgan bir sharoitda boylar va kambag'allar daromadlari o'rtasidagi tafovut kengaymoqda, oila instituti inqirozga yuz tutishi ta'sirida an'anaviy oila tipi transformatsiyaga uchramoqda, yolg'izlikning tendensiyaviy tus olishi tashvishlar oldida yolg'iz qolish holatlarini ko'paytirmoqda, umumjahon demografik disbalansi demografik vaziyatni ijtimoiy taraqqiyotni sekinlashtiruvchi omilga aylantirmoqda, ish o'rinlaridagi nomutanosiblik mehnat resurslaridan oqilona foydalanishga xalal bermoqda, global mehnat migratsiyasi mehnat resurslari muayyan qismining xorijga oqib ketishini jadallashtirmoqda".

Xullas, yangi asrda kishilik jamiyatining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar ko'paygandan ko'paydi. Xuddi shu kabi jamiyatning ma'naviy salohiyatiga tahdid solayotgan omillar ham kamayayotgani yo'q. Ushbu omillar turli mamlakatlarda

turli tarzda namoyon bo'ladi, albatta. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, real voqelikka doir faktlar tahlili ko'rsatadiki, uning ma'naviy salohiyatiga quyidagi omillar ayniqsa katta xavf tug'dirmoqda.

1. *Ma'naviy-ruhiy muhitni buzuvchi omillar.* O'zbekistonda ma'naviy-ruhiy muhit sog'lomligicha qolmoqda. Biroq keyingi yillarda unga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar bo'y ko'rsata boshladi. To'g'ri, bu omillar mavjud muhitni tugal izdan chiqarib yuboradigan miqyosga etgani yo'q. Shunga qaramasdan, ularga e'tiborsizlik kelajakda jamiyat ma'naviy salohiyatining keskin tushib ketishiga sabab bo'ladi.

Jamiyatdagi sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitga xavf tug'dirayotgan eng katta omillardan biri ayrim toifa kishilarda ijtimoiy manfaatlarga mos bo'lmagan xulq-atvor modellarining paydo bo'layotgani bilan bog'liq. Ommaviy axborot vositalari jamiyatda qabul qilingan normalarni atayin buzish, ularni mensimaslik hollari haqida muttasil xabardor qilib turibdi.

Vatandoshlarning ishonchlarini suiiste'mol qilish hollari yuzaga kelmoqda. Xususan, teznews.uz Toshkentda pensiya va nafaqa pullarini o'zlashtirgan xodim qo'lga tushgani, dunyo.news Surxondaryo viloyatida fuqarolarning pensiya va nafaqa pullarini "1Xbet" onlayn o'yinlariga ishlatib yuborgan bank kassiri ushlangani, nnews.uz Qashqadaryoda pensiya va nafaqa pullarini talon-toroj qilgan bank xodimlari fosh bo'lgani, kun.uz Buxoroda bank xodimi 41 kishining plastik kartasidan pul o'g'irlangani haqida ma'lum qildi. Bu borada boshqa ko'plab faktlarni ham keltirish mumkin. Ular jamiyatda o'zgalarning ishonchini qadrlamaydigan kishilar paydo bo'la boshlaganidan dalolat beradi.

Ushbu holatlar ko'paygan bo'lsa-da, hozircha tendensiya darajasiga ko'tarilgani yo'q. Lekin ularning oldini olish choralari ko'rilmasa, jamiyatdagi sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitni asrashga doir tizimli chora-tadbirlar kuchaytirilmasa, ijtimoiy xulq-atvor normalarini mensimaslik, vatandoshlar ishonchini suiiste'mol qilish hollari tendensiyaviy tus oladi. Mazkur tendensiya pirovardida ma'naviy salohiyatning tushib ketishiga sabab bo'ladi.

2. *Ma'naviy qashshoqlikni keltirib chiqaruvchi omillar.* Ma'naviy qashshoqlik - inson e'tiqodi, fazilatlarini, bilimlari va qadriyatlarining tanazzulga yuz tutganini ifodalovchi fenomendir. U "hozirgi zamon sharoitida bir millat, bir mamlakat doirasidan chiqib, umumbashariy tus oldi. Natijada zamondoshlarimizning katta qismi o'zining kundalik amaliy faoliyatining markazida o'zini ko'ra olmay qoldilar. O'z xulq-atvori, hatti-harakatining ijodkori o'zi ekanliklarini tushunishni istamay qoldi. Aksincha, ba'zan o'z his-tuyg'ularining ta'siri ostida ongsiz-tasodifiy sodir etilayotgan hatti-harakatlar qurboniga aylanib qolmoqda. Oqibatda bunday kishilarda mustaqil fikrlash, ishlash, yashash malakalari, bir so'z bilan aytganda, shaxs mustaqilligi emirilib bormoqda".

Keyingi yillarda ma'naviy qashshoq kishilarning voyaga etishiga sabab bo'luvchi omillar O'zbekistonda ham ko'zga tashlana boshladi. Buni ta'lim tizimidagi ayrim nomuvofiqliklar misolida ko'rish mumkin. Masalan, o'tgan 5-6 yil davomida mamlakatda maktabgacha ta'lim muassasalari soni keskin ko'paydi. Bu, albatta, ijobiy tendensiya. Lekin "27 yil davomida mak-tabgacha ta'lim tizimidagi tarbiyachilar va MTM xodimlarining tarif stavkasi biror marta oshirilmagani" tufayli mutaxassislarining sohadan ketib qolishi ortidan yuzaga kelgan kadrlar etishmovchiligi masalasi hal bo'lganicha yo'q. Ushbu etishmovchilikni to'ldirish uchun bog'chalarga maxsus malakaga ega bo'lmagan fuqarolar ham ishga jalb qilinmoqda. Bunday xodimlar amalga oshirgan o'quv-tarbiyaviy ishlar bolalarni zaruriy bilim va ko'nikmalar bilan qurolantirish, ularning qadriyatlarini dunyosini shakllantirishga xizmat qilmaydi. Darvoqe, maktabgacha tarbiya muassasalari faoliyati-da uchrayotgan ayrim salbiy holatlarning (masalan, bolalarga qo'pol munosabatda bo'lish, ularni tahqirlash) ildizlari ham shunga borib taqaladi.

Umumta'lim maktablaridagi tahsil mazmuni va jarayonining muttasil o'zgartirilishi, goh u, goh bu tizimning tatbiq etilishi, davlat rahbari tashabbuslarining to'laqonli amalga oshirilmasligi, maktab ishiga aralashuvchi pedagogik malakaga ega bo'lmagan mutasaddilarning ko'payib ketgani o'quvchilarning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilayotgani yo'q. Bu omillar ta'siri o'laroq maktab bolalarning madaniy saviyasini yuksaltirish bilan bog'liq funksiyalarini tizimli ravishda ado eta olmayotir. Aynan shu sababga ko'ra mamlakatdagi jami 10289 ta maktabning 1409 tasida ta'lim darajasi pastligicha qolmoqda. Vaholanki, bu ko'rsatkich mamlakat maktablarining 13,7 foizini tashkil etadi.

Mamlakatda xususiy universitetlar va institutlar sonining ko'payishi muhim ijtimoiy voqea bo'ldi. Ularning soni 2022 yil oxiriga kelib 55 taga etdi. Lekin bu muassasalarning aksariyat qismi ta'lim maskani emas, tadbirkorlik sub'ektiga aylanib bormoqda. Asosiy maqsad daromad topish bilan bog'langani bois ularning katta qismida qabul jarayoni uzoq muddat davom etadi. Ayrim universitetlarda tahsilning sifatsizligi, moddiy-texnika bazasining zaifligi, adabiyotlar bilan ta'minlanishning talabga javob bermasligi talabalarni etarli bilimlar bilan qurollanti-rishga to'sqinlik qilmoqda. Shu boisdan ularning ayrimlari sudlarning hal qiluv qarori bilan yopilmoqda.

Eng tashvishlanarlisi, "ta'limda o'zaro uzviy bog'langan yaxlit tizim mavjud emas. Maktabgacha ta'lim - maktab - oliy ta'limdagi o'quv dasturlari, fanlar va ta'lim-tarbiya mexanizmida o'zaro bog'liqlik yo'q, bir-biriga uyg'un emas. Ularning har biri alohida-alohida ajralib, bo'linib turibdi. Aslida barcha muammolar shu erda yuzaga kelmoqda". Bunday ta'lim tizimi kishilar madaniy saviyasini yuksaltirish imkoniyatlarini qat'iy cheklamoqda, jamiyat ma'naviy salohiyatiga jiddiy xavf tug'dirmoqda.

3. *Mafkuraviy nigilizmni kuchaytiruvchi omillar.* Biz ta'kidlab o't-ganimizdek, mustaqillik yillarida O'zbekistonda milliy g'oyaning mazmuni va mohiyati tavsiflab berildi. Faylasuf, sotsiolog, tarixchi, adabiyotshunos va pedagog olimlarning sa'y-harakatlari bilan milliy g'oyani targ'ib va tashviq qilish imkonini beradigan ilmiy-publitsistik manbalarning butun boshli tizimi shakllantirildi. Eng muhimi, millat orzu-umidlarini o'zida mujassam qilgan milliy g'oya targ'iboti bilan shug'ullanuvchi institutsional tizim vujudga keldi.

Lekin keyingi yillarda milliy g'oya va mafkura masalalariga e'tibor bir qadar pasaygandek ko'rinmoqda. "Jamiyat hayotida,- deb yozadi Prezident Sh. Mirziyoev,- dunyoviy va diniy omillar o'rtasidagi sog'lom muvozanatni to'liq ta'minlashga yordam beradigan, kuchli tarbiyaviy salohiyatga ega va xalqimiz ma'naviyatini asrlar mobaynida mustahkamlashga xizmat qilib kelgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar, azaliy an'ana va urf-odatlarining qadr-sizlanishiga, deideologizatsiyaga yo'l qo'yish hollari uchramoqda. Dunyoqarashi keng, ma'nau barkamol insonni shakllantirishga xizmat qiladigan g'oyaviy tarbiya mexanizmining ta'siri kamaygani sezilmoqda. Jumladan, uzluksiz ta'lim tizimida milliy g'oya turkumidagi fanlarga etarlicha e'tibor berilmayotgani yosh avlod qalbi va ongida mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirish bo'yicha ishlarning samaradorligini oshirishni taqozo etmoqda".

Mafkuraviy masalalarga e'tiborning kamaygani sababli jamiyat a'zolarida mafkuraviy nigilizm illati vujudga kelmoqda. Ma'lumki, nigilizm deganda "mavjud va umume'tirof etilgan qadriyatlar, ideallar, axloq-odob normalarini inkor etuvchi qarashlar va ularga asoslangan amaliyot shakli" tushuniladi. Shunga ko'ra ta'riflaydigan bo'lsak, mafkuraviy nigilizm mafkuraning ijtimoiy qudratini, muayyan mafkura e'tirof qiladigan g'oya va qadriyatlarni inkor etishda o'z ifodasini topadi. O'zbekistonda mafkuraga, milliy g'oyaga ana shunday yondashuvda bo'lgan kishilar ko'paymoqda. "Afsuski,- deb ta'kidlaydi davlat rahbari,- hali oramizda milliy g'oyaning, ma'naviyatning mohiyatini to'liq anglab etmaganlar, ma'naviyat kerakmi-yo'qmi deb yurganlar ham yo'q emas".

Ushbu illatga bugun e'tibor berilmasa, uni bartaraf etish choralari ko'rilmasa, milliy g'oya va mafkura targ'iboti zamonaviylashtirilmasa, unga bo'lgan munosabat tubdan o'zgartirilmasa, yaqin kelajakda ijtimoiy taraqqiyot va islohotlar maqsad-muddaolarini tushunmaydigan, ularni qabul qilmaydigan, umuman biror bir g'oya atrofida birlashishga qodir bo'lmagan kritik massa vujudga keladi. Bu massa pirovardida nafaqat ijtimoiy beqarorlikka, balki jamiyat ma'naviy salohiyatining ham emirilishiga olib keladi. Shuning uchun ham Prezident Sh. Mirziyoev: "Oldimizga qo'ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo'ladigan milliy g'oyani uzluksiz rivojlantirishimiz zarur",- deb ta'kidlagan edi.

4. *Ijodkor nufuziga putur etkazuvchi omillar.* Jamiyat ma'naviy salohiyatini yuksaltiruvchi asosiy sub'ekt – ijodkorlar, ijodiy tafakkur yuritishga qodir kishlardir. Qaysiki jamiyatda ijodkorlarning ijtimoiy nufuzi baland bo'lsa, ular uchun real shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'sha jamiyatda ijod ahli – olimlar, yozuvchilar, shoirlar, musavvirlar yuksak ma'naviy salohiyatni bunyod etadilar. Ijodiy tafakkur sohiblariga e'tiborsizlik – ma'naviy salohiyatni zaiflashtirish sari tashlangan ilk qadamdir.

Adolat nuqtai nazaridan aytiladigan bo'lsa, keyingi 5-6 yilda davlatning ijodkorga munosabati keskin o'zgardi. Avvalo, ijodiy fikrlashga moyil kishilarni voyaga etkazish ishlariga jiddiy e'tibor qaratila boshlandi. "Bolalarimiz maktabdan ona tili va chet tillarini puxta o'zlashtirib, kompyuterda ishlashni o'rganib chiqishi zarur- degan edi davlat rahbari,-. Farzandlarimizni kasb-hunarlariga, san'at va madaniyatga qiziqtirishimiz lozim. O'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zarur".

Biroq jamiyatda halicha ijodkor nufuzi yuksalganicha yo'q. Jamiyatda ijod kishilarini ulug'lash kayfiyati shakllanmagan. Ijodkorni muayyan qolipga solishga mo'ljallangan talablar, uning erkin fikr yuritishiga xalal beradigan omillar, o'z ijodi mahsullarini erkin namoyish qilishga to'siqlar hamon mavjud. Ijodiy fikrlashga qodir xodimga alohida mehnat sharoitlari yaratish masalalari ham kun tartibida turibdi. Bularning barchasi ijodkor nufuziga putur etkazmoqda, uning ma'naviy salohiyatni yuksaltirishga yanada kattaroq hissa qo'shishiga to'sqinlik qilmoqda.

5. *Ilmiy izlanishlarni to'g'ri tashkil qilish, amalga oshirish va baholashga to'siq bo'layotgan omillar.* Ma'naviy salohiyat ilm-fanning maqbul ravishda rivojlanishi bilan ta'minlanishini aytib o'tdik. Biroq buning uchun avvalo jamiyatda ilmiy izlanishlar to'g'ri tashkil qilinishi, amalga oshirilishi va baholanishi zarur. Ilmiy-tashkilotchilik ishlaridagi noto'g'ri uslubiyot, noo'rin amaliyot, nomaqbul monitoring uning rivojiga xizmat qilmaydi. Afsuski, mamlakatimizdagi ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanuvchi muassasalarda ana shunday noo'rin uslubiyotning ayrim elementlari saqlanib qolmoqda. Masalan, ilmiy izlanishlarni tashkil qilishda jiddiy xatolar ko'zga tashlanadi. Turli yo'nalishlarda haqiqatan dolzarb ilmiy yoxud ijtimoiy muammolarga emas, o'ylab topilgan, biror bir ilmiy-amaliy qimmatini bo'lmagan muammolarga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlari miqdori ko'payib bormoqda. Bu holat ijtimoiy-gumanitar fanlarda ayniqsa yaqqol namoyon bo'lmoqda. Masalan, ijtimoiy falsafada jamiyat ma'naviy sohasiga jiddiy tahdid solayotgan omillar, bu omillar tasnifi, ma'naviy xavfsizlik darajasiga ta'siri allaqachonlar aniqlab va isbotlab bo'lingan. Shunga qaramasdan, ushbu mavzuni muammo sifatida qayta-qayta kun tartibiga qo'yish, boz ustiga, uni noto'g'ri tavsiflash, izlanishni tayinli tavsiyalarsiz yakunlash hollari kamaymayotir. Bu izlanishlar ijtimoiy-falsafiy bilimning rivojiga xizmat qilayotgani yo'q.

Ilmiy izlanishlarni oqilona tarzda amalga oshirishga xalal berayotgan omillar ham kam emas. Jumladan, amaliy va tijoriy ahamiyatga molik ilmiy ishlarga ustuvorlik berilishi fundamental mavzulardagi ayrim izlanishlarning e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lmoqda. Yana o'sha ijtimoiy falsafa misolida aytadigan bo'lsak, keyingi 20 yilda jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini tadqiq etishga, ijtimoiy sohalardagi transformasion jarayonlar mohiyatini aniqlashga, ijtimoiy taraqqiyot istiqbollari doir bashoratlar tayyorlashga bag'ishlangan biror bir ilmiy izlanish grant bilan ta'minlangani yo'q. To'g'ri, ushbu tadqiqot natijalarini shu zahoti amaliyotga tatbiq etib bo'lmaydi. Biroq bu hol ularning ahamiyatsizligini anglatmaydi: mazkur izlanishlar turli strategiyalar va dasturlarni volyuntaristik tarzda emas, jamiyat rivojining o'ziga xos qonunlariga mos ravishda shakllantirish, shu tariqa yaqin kelajakda millatning milliard so'mlab moliyaviy imkoniyatlarini oqilona sarflash imkonini beradi.

Ilm-fan rivoji ratsional monitoringni ham taqozo qiladi. Bu boradagi amaliyot ham takomilga muhtoj. Ma'lumki, ilmiy izlanish natijalarini uning faqat miqdoriy xususiyatlariga qarab baholab bo'lmaydi. Chop etilgan kitob va maqolalar soni, ularning qaysi ilmiy jurnallarda nashr qilingani ilmiy tadqiqot samarasining yagona mezonini emas. Ba'zan birgina fundamental maqola muammo aniq belgilanmagan, tushunchalar apparatiga ega bo'lmagan, tadqiqot metodikasi noaniq va ilmiy xulosalardan mosuvo o'nlab maqolalardan afzal bo'lishi mumkin. Xuddi shuning uchun ilmiy izlanishlarning sifatini ko'rsatkichlariga ham e'tibor beriladi. Lekin bu o'rinda mezon sifatida nuqul ihtiboslar sonining (yana miqdoriy ko'rsatkich) olinayotgani kishini o'ylantiradi. Chunki ushbu ihtiboslar ahamiyatsiz maqolalarda qo'llanilgan, mualliflarning o'zaro kelishuvi asosida tashkil etilgan, maqoladagi muallif mulohazalarini tanqid qilish maqsadida olingan bo'lishi ham mumkin. Bunday hollarda ihtibos olingan maqola ilm-fan rivojiga xizmat qilmagan bo'lib chiqadi. Ilmiy izlanishlarni to'g'ri tashkil qilish, amalga oshirish va baholashga to'siq bo'layotgan bu kabi omillar jamiyat ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga xalal bermoqda.

6. *Jamiyat a'zolari badiiy didini buzuvchi omillar.* Ma'naviy salohiyat kishilarni ma'naviy yuksalishga undovchi adabiyot va san'at asarlari miqdori bilan belgilanishi, bunday durdonalar esa muayyan ijtimoiy buyurtma asosidagina paydo bo'lishi mumkinligi xususida gapirib o'tdik. Lekin masalaning nozik tomoni shundaki, mazkur ijtimoiy buyurtma kishilarning badiiy didi baland bo'lgan jamiyatda vujudga keladi. Umuman olganda, o'zbek xalqi vakillarining badiiy didi hamisha baland bo'lgan. Chunki hatto aksariyat oddiy o'zbek oilalarida ham yuksak mahorat bilan bitilgan asarlar, g'azallar, suratlar qadrlangan, farzandlar ular bilan tanishtirilgan. Ko'plab o'zbek olimlari, yozuvchi va shoirlari o'zbek adabiyoti va san'ati durdonalari bilan aynan oilada tanishganlarini xotirlaydilar, bu tanishuv keyinchalik ularning badiiy didini shakllantirgan. Bundan tashqari, turli davralarda bu asarlarga murojaat qilish ham urf bo'lgan. Shunday murojaatlardan birini atoqli o'zbek adibi Oybek o'z asarida tasvirlab beradi. Adib domlasi bilan Kamolon qishlog'iga borganini, u erda tushlikdan so'ng mushoira o'tkazilganini xotirlaydi. "Choydan keyin,- deb yozadi u,- domlam bir to'da katta shogirdlarga imlab ishora qiladi. Bolalar birdan tiniq, yangragan baland tovush bilan Navoiydan, Xo'ja Hofizdan yod o'qiy boshlaydilar. Ketma-ket bir necha g'azallarni o'qib, keyin Fuzuliyga o'tadilar". Mushoira shohidlarda katta taassurot qoldiradi. Bu kabi uchrashuvlar, tadbirlar, murojaatlar kishilarning yuksak badiiy didini shakllantirishga xizmat qilgan.

Afsuski, keyingi yillarda badiiy senzuraning yo'qolishi, nashriyot va studiyalarning moliyaviy jihatdan mustahkam qo'llab-quvvatlanmasligi oqibatida sifatsiz kitoblarni nashr qilish, sifatsiz seriallarni suratga olish, sifatsiz suratlarni asl san'at asarlari tarzida taqdim qilish hollari avj olib ketdi. Hatto jahon adabiyoti namunalari ham sifatsiz tarjima qilinmoqda. "Bugun havaskor tarjimonlar orqali yoki "hashar" yo'li bilan qilingan sifatsiz tarjima kitoblar bozorni egalladi. Sifatli tarjima kitoblar ham yo'q emas, ammo oz. O'zbek auditoriyasi ayni damda shu ki-toblarni o'qishga majbur bo'lyapti. Bu kitobxonning savodsizlashuviga, o'quv-chining badiiy didini «majruh» qilishga hissa qo'shmoqda. Bu kabi kitoblarning ko'payotgani o'zbek jamiyati uchun ayanchli, chunki bu borada hech kim mas'uliyatni bo'yniga olmayapti". To'g'ri, vaziyatni o'nglash maqsadida 2017 yil 13 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi" Qarori qabul qilindi. Lekin vaziyat hanzuzga qadar ijobiy tus olgani yo'q.

Sifatsiz asarlar ko'paygani tufayli jamiyat a'zolari aynan shu asarlarga murojaat qilishga majbur bo'lmoqdalar. Bu hol ularning badiiy didiga jiddiy putur etkazmoqda. Natijada asl durdonalarga bo'lgan ijtimoiy buyurtma shakllanmay qolmoqda. Ijtimoiy buyurtma bo'lmas ekan, yaqin kelajakda jamiyat ma'naviy salohiyatini tashkil etuvchi, kishilarni ma'naviy yuksalishga undovchi noyob adabiyot va san'at asarlarining paydo bo'lishi ham sekinlashadi.

7. *Ma'naviy merosni sifatli asrashga xalal berayotgan omillar.* Ma'naviy meros jamiyat ma'naviy salohiyatining ijtimoiy-tarixiy asosidir. U nafaqat millat ma'naviy taraqqiyoti xususiyatlarini anglab olish va tarixiy tajribalarni o'zlashtirish imkonini beradi, balki bugunning dolzarb muammolarini hal qilishda ham o'ziga xos metodologik asos vazifasini o'taydi. Shuni nazarda tutgan holda davlat rahbari: "Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab etadi",- deb ta'kidlagan edi.

Jamiyat ma'naviy salohiyatining tarixiy ildizlarini saqlash uchun asrlar davomida qaror topgan hamda jahon hamjamiyati tomonidan mudom e'tirof etib kelinayotgan ijodiy meros manbalarini asrab-avaylash muhim majburiyatga aylantirilmog'i darkor. Biroq bu majburiyatni to'laqonli ado etishga to'siq bo'lib turgan muammolar mavjud. Eng katta muammo kadrlar tanqisligi bilan bog'liq. Masalan, Sharqshunoslik institutining 1943 yil-da asos solingan qo'lyozmalar fondi "o'zining boyligi, turli fan sohalarining xilma-xilligi bo'yicha dunyodagi eng boy qo'lyozma fondlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli 2000 yili YUNESKOning butunjahon madaniy ro'yxatiga kiritilgan. Va butunjahon merosi sifatida saqlanadi". Lekin qo'lyozma asarlarini restavratsiya qilish sirlarini biladigan mutaxassislar tanqisligicha qolmoqda. Hatto Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn institutida ham qo'lyozma asarlarni restavratsiya qiluvchi maxsus yo'nalish yo'q. Malakali mutaxassislar etishmasligi tufayli ushbu institutda butun boshli ijodiy guruh bajarishi zarur bo'lgan yumushlarni atigi ikki-uch mutaxassis zimmasiga olishga majbur bo'lmoqda. Jumladan, yuqorida tilga olingan institutning skaner bo'limida 20 mutaxassis o'rniga 3 xodim ishlamoqda. Restavratsiya qilish bilan shug'ullanuvchi kadrlar maoshining kamligi esa bu sohaga yoshlarni jalb qilishga imkon qoldirmayotir. Yana bir muammo mamlakatda mavjud noyob qo'lyozmalarni yig'ish ishlari bilan bog'liq. Xalq qo'lida turli qo'lyozmalar bisyor saqlanib kelinayotgani ko'p ta'kidlanadi. Biroq ularni alohida fondga jamlash ishlari sekinlik bilan kechmoqda, chunki bu sohadagi ishlar hamon tizimli va uzluksiz ravishda tashkil etilmagan. Shunga o'xshagan dolzarb muammolarni bartaraf etmasdan turib, ma'naviy salohiyatning tarixiy ildizlarini asrab bo'lmaydi.

8. *Tashqi ma'naviy tahdidlar.* Mamlakat ma'naviy salohiyatiga nafaqat ichki omillar, balki ko'plab tashqi omillar ham xavf solmoqda. Jamiyat ma'naviy sohasiga, kishilarning ma'naviy olamiga tahdid solayotgan omillar yil o'tgani sayin ko'paysa ko'payaptiki, ado bo'lmayapti, ular turli jamiyatlar, xususan o'zbek jamiyati uchun jiddiy muammolarni vujudga keltirmoqda. Mutaxassislar mazkur tashqi omillar turkumiga global ma'naviy makonda sodir bo'layotgan quyidagi tendensiyalarni kiritmoqdalar: "ma'naviy ishlab chiqarishning tijoratlashayotgani, ma'naviy bilimlar rivojining sekinlashayotgani, axloqiy befarqlik muhitining shakllanayotgani, mafkuraviy befarqlik muhitining vujudga kelayotgani, vayronkor g'oyalarning tarqalayotgani, dezinformatsiyalar tarqalishining tendensiyaviy tus olayotgani". "Shu bilan birga,- deb yozadi Prezident Sh.Mirziyoev,- globallashuv va axborot xurujlari, turli buzg'unchi g'oyalar ta'sirida milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarimizga qarshi tahdid va xatarlar tobora kuchaymoqda. Xudbinlik, ya'ni faqat o'zini o'ylash, hayotga, mehnatga, oilaga engil qarash, iste'molchilik kayfiyati singari illatlar turli yo'llar bilan aholi, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirilmoqda. Terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiberjinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi ortib bormoqda". Ushbu omillar jamiyat ma'naviy salohiyatining asrlar davomida qaror topgan xususiyatlariga jiddiy tahdid soladi. Jumladan, mazkur tahdidlarga e'tiborsizlik jamiyatdagi sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitga jiddiy putur etkazishi, kishilar madaniy saviyasidagi milliylik va insonpavarlikni emirishi, ularni milliy g'oya va mafkuradan yiroqlashtirishi, ijodiy tafakkurga ega kishilarni yot g'oyalar ta'siri ostiga tushirishi, jamiyat ma'naviy xavfsizligiga rahna solishi mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonning asrlar davomida shakllanib kelgan ma'naviy salohiyatiga xavf solayotgan omillar nihoyatda ko'paydi. Jumladan, ma'naviy-ruhiy muhitni buzadigan, ma'naviy qashshoqlikni keltirib chiqaradigan, mafkuraviy nigilizmni kuchaytiradigan, ijodkor nufuziga putur etkazadigan, ilmiy izlanishlarni to'g'ri tashkil qilish, amalga oshirish va baholashga to'siq bo'ladigan, kishilar badiiy didini buzadigan, ma'naviy merosni sifatli asrashga xalal beradigan omillar hamda tashqi ma'naviy tahdidlar jamiyat ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Bu omillar ma'naviy-ruhiy muhitga, jamiyat a'zolari madaniy saviyasiga, milliy g'oya va mafkuraga, ilm-fan rivojiga, milliy adabiyot va san'atga, ma'naviy merosga, mamlakatning ma'naviy xavfsizligiga rahna solmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.- Т.:Ўзбекистон, 2021.- Б.378., Б.381.
2. Осипова Н. Г. Социальное неравенство в современном мире.// Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 2019, №4.- 124-153-с.
3. Баршаков О.С., Гончарова З.Ю. Создание семьи и проблема одиночества в XXI веке.// Современные тех-нологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 2011, №1.- 186-188-с.
4. Бекмуродова Г.Х. Замонавий ижтимоий деструкция: мазмуни ва шакллари, Ўзбекистонда намоён бўлиш хусусиятлари: Фалс.ф.д. (DSc) дисс. автореф.- Бухоро: БухДУ, 2022.- Б.30.
5. Чориев А. Инсон фалсафаси. Муस्ताқил шахс. Иккинчи китоб.- Т.: Чинор, 2002.- Б.60-61.

6. Мирзиёев Ш.М. Мактаб таълимини ривожлантириш биз учун умуммиллий мақсадга, умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур.// Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Ж.4.- Т.:Ўзбекистон, 2020.-Б.154.
7. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси.1-жилд.- Т.: Ўзб.файл.миллий жам. нашр., 2019.- Б.896.
8. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси.// president.uz/uz/lists/view/5774.
9. Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Болалик хотираларим.- Т.: Янги аср авлоди, 2015.- Б.83.
10. Маҳмудов Й., Ғаниев М. Қўлёзма асарларнинг сақланиши, реставрацияси ва ўрганилиши қай аҳволда?// kun.uz, 2020, 8 январь.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000